

ПРОГРАММИРУЕМАЯ ГИБЕЛЬ КАРДИОМИОЦИТОВ

Бухарский медицинский институт Ассистент кафедры «Внутренние болезни»
Зиёдуллаев Максуд Максмулович.

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ является одной из ведущих причин заболеваемости и смертности в развитых странах. Считается, что потеря сердечных миоцитов в результате апоптоза способствует постоянному снижению функции желудочков при сердечной недостаточности. Сердечные миоциты окончательно дифференцируются и не замещаются после потери. При меньшем количестве миоцитов снижается способность миокарда поддерживать сократительную функцию. Апоптоз вовлечен в гибель сердечных миоцитов при кардиомиопатии (65, 79), ишемии-реперфузии миокарда (28, 68, 74) и застойной сердечной недостаточности (30, 64). Хотя в нашем понимании гибели клеток достигнут огромный прогресс, физиологические и биохимические факторы, которые приводят к потере кардиомиоцитов при различных заболеваниях сердца, остаются неясными. Однако лучшее понимание процесса апоптоза в миокарде явно важно, поскольку оно может привести к выявлению новых терапевтических стратегий.

АПОПТОТИЧЕСКИЕ ПУТИ

Апоптоз — это строго регулируемая энергозависимая программа самоубийства, при которой клетка активирует сигнальный каскад, который приводит к гибели клеток, не вызывая воспалительной реакции. Апоптоз опосредован двумя различными эволюционно консервативными путями: внешним и внутренним путями гибели клеток (20). Внешний путь активируется, когда лиганды смерти, такие как лиганд Fas или TNF-, связываются со своими родственными рецепторами на плазматической мембране. Это вызывает гомотримеризацию рецептора и вовлечение специфических адаптерных белков, таких как Fas-ассоциированный домен смерти и прокаспазы-8, в сигнальный комплекс, индуцирующий смерть. Это, в свою очередь, приводит к активации инициатора каспазы-8, которая впоследствии активирует эффекторные каспазы (3, 60). Напротив, во внутреннем пути митохондрии играют центральную роль в интеграции и выполнении широкого спектра сигналов апоптоза, включая потерю факторов роста, гипоксию, окислительный стресс и повреждение ДНК. Митохондрии обеспечивают энергию, необходимую для выполнения программы апоптоза и высвобождения проапоптотических белков, таких как цитохром c, эндонуклеаза G и фактор, индуцирующий апоптоз. Высвобождение цитохрома c приводит к опосредованной апоптотическим фактором активации протеазы (Araf-1) активации инициатора каспазы-9, которая, в свою очередь, активирует эффекторные каспазы (99). Таким образом, внешний и внутренний пути имеют разные инициаторные каспазы, но сходятся на уровне эффекторных каспаз. Эндонуклеаза G и фактор, индуцирующий апоптоз, перемещаются из митохондрий в ядро во время апоптоза и способны индуцировать фрагментацию ДНК независимо от каспаз (53, 80).

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ BCL-2

Внутренний путь апоптоза регулируется членами семейства Bcl-2 (рис. 1). Это семейство состоит из про- и антиапоптотических белков, которые имеют до четырех общих консервативных областей, известных как домены гомологии Bcl-2 (BH) (1). Антиапоптотические члены, такие как Bcl-2 и Bcl-XL, содержат все четыре подтипа доменов BH и способствуют выживанию клеток путем ингибирования функции проапоптотических белков Bcl-2. Сообщалось, что антиапоптотические белки Bcl-2 защищают клетки от многих различных апоптотических стимулов и важны для выживания клеток (58, 62, 69, 86). Интересно, что в некоторых обстоятельствах Bcl-2 и Bcl-XL являются мишенями каспаз, и расщепление этих белков превращает их из про-выживательных в проапоптотические молекулы, которые способны индуцировать высвобождение цитохрома *c* из митохондрий (13, 16). Проапоптотические члены можно разделить на два структурно различных подсемейства. Они структурно подобны антиапоптотическим белкам (1, 81). 2) Белки «только BH3», которые включают Bnip3, Nix/Bnip3L, Bid, Noxa, Puma и Bad, имеют общий только домен BH3 и структурно разнообразны (39). Большинство членов семейства Bcl-2 содержат трансмембранный домен на COOH-конце, что важно для их нацеливания на внутриклеточные мембраны. Анти- и проапоптотические белки Bcl-2, митохондрии и ядерная оболочка (24, 26, 54, 97). Белки, содержащие только BH3, действуют как сенсоры сигналов смерти в клетке и играют важную роль в передаче сигналов из цитозоля в митохондрии. У млекопитающих идентифицировано 10 различных белков, содержащих только BH3, которые различаются по характеру экспрессии и способу активации. Их проапоптотическая активность регулируется транскрипцией и/или посттрансляционной модификацией, и они избирательно отвечают на специфические сигналы смерти в путях, которые они контролируют (рис. 2). Например, Noxa и Puma находятся под контролем транскрипции, опосредованной p53, активируя внутренний путь, включая стауроспорин, УФ-свет и лишение фактора роста (90). Клетки, лишенные только Bax или Bak, не были устойчивы к этим стимулам, что указывает на функциональное дублирование между Bax и Bak. Более того, эти клетки были полностью устойчивы к высвобождению цитохрома *c* и апоптозу, индуцированному tBid (90). Аналогично, верэкспрессия Bim или Bad не смогла вызвать апоптоз в этих клетках, тогда как экспрессия Bax восстанавливала восприимчивость клеток к Bim и Bad (98). В нормальных условиях Bax локализуется в цитозоле, но в ответ на стимулы смерти Bax претерпевает конформационные изменения, которые запускают его транслокацию и встраивание во внешнюю митохондриальную мембрану. Это приводит к пермеабиллизации внешней митохондриальной мембраны и высвобождению проапоптотических белков. Неясно, как Bax сохраняется в неактивном состоянии в цитозоле и что контролирует конформационные изменения Bax в ответ на стресс. Однако сообщалось, что функция Bax напрямую ингибируется Bcl-XL и Mcl-1 доменом рекрутирования ассоциации каспаз (33, 63), гуманин (31), Ku70. (75) и белок теплового шока 60 (32). Напротив, Bak всегда локализуется в митохондриях как интегральный мембранный белок и, как сообщается, поддерживается в неактивной конформации антиапоптотическими белками семейства Bcl-2 (92) или потенциал-зависимым анионным каналом 2 типа (VDAC) (14). Митохондрии — это динамические органеллы, которые постоянно подвергаются делению и слиянию, чтобы адаптироваться к изменяющимся условиям клетки. В нескольких недавних исследованиях сообщалось, что морфология митохондрий изменяется во время апоптоза, что приводит к образованию небольших круглых

митохондриальных фрагментов (23, 43, 46). Сообщалось, что проапоптотические белки Bcl-2 опосредуют апоптоз через путь деления митохондрий. Карбовский и др. (46) сообщили, что Bax колокализуется с dynamin-родственным белком-1 (Drp-1), который участвует в расщеплении митохондрий, в определенных очагах на митохондриальной мембране в начале апоптоза. Что еще более важно, доминантно-негативная форма Drp-1 ингибировала фрагментацию и апоптоз, но не транслокацию Bax в очаги в ответ на лечение стауроспорином. У *Caenorhabditiselegans* опосредованная Drp-1 фрагментация митохондрий индуцировалась белком EGL-1, содержащим только ВНЗ, во время апоптоза развития (43), а сверхэкспрессия белков, содержащих только ВНЗ, Bnip3 и Bik, как сообщалось, индуцировала фрагментацию в клетках млекопитающих (26, 34). Появляется новая роль белков семейства Bcl-2 в качестве регуляторов митохондриальной энергетики. Например, во время ишемии, когда митохондриальный транспорт электронов и выработка митохондриального АТФ подавляются из-за недостатка кислорода, F1F0-АТФазы работают в обратном направлении и выкачивают протоны из матрикса, в то время как гликолитический АТФ расходуется и активируется в ответ на воздействие ДНК. урон (61, 67). Bnip3 активируется в ответ на гипоксию посредством индуцируемой гипоксией фактор-1-зависимой транскрипции (6, 71) и, как сообщается, активируется в кислых условиях (48). Фосфорилированный Bad секвестрируется белками 14-3-3 в нормальных условиях, а лишение фактора роста приводит к дефосфорилированию и активации Bad (88, 94). Сообщается, что Bim контролирует целостность цитоскелета в некоторых типах клеток и связывается с сетью микротрубочек. Нарушение функции микротрубочек приводит к высвобождению Bim и активации апоптоза (70). Bid подвергается протеолитическому расщеплению каспазой-8, гранзимом В или кальпаином, а укороченный высвобождению проапоптотических факторов (10, 52, 55, 56). Белки, содержащие только ВНЗ, инициируют гибель клеток посредством активации Bax и Bak. Исследования с использованием клеток, полученных от нокаутных мышей, у которых отсутствуют как Bax, так и Bak, продемонстрировали, что Bax и Bak необходимы для инициации гибели клеток по внутреннему пути. Например, клетки, лишённые как Bax, так и Bak, полностью устойчивы к апоптотическим стимулам, которые пытаются восстановить потенциал митохондриальной мембраны (73). Было продемонстрировано, что Bcl-2 снижает скорость потребления АТФ во время ишемии путем ингибирования F1F0-АТФазы (42). Более того, сообщалось, что белок Bad, содержащий только ВНЗ, существует в митохондриальном комплексе, который включает глюкокиназу. Клетки печени мышей с нокаутом Bad лишены этого комплекса и демонстрируют снижение митохондриального дыхания с глюкозой в качестве субстрата, что указывает на то, что Bad играет роль в регуляции активности глюкокиназы (19). Транспорт адениновых нуклеотидов через митохондриальные мембраны является важной частью процесса митохондриальной энергетики. VDAC вместе с транслокатором адениновых нуклеотидов сообщается, модулируют активность VDAC и ANT. Было обнаружено, что сверхэкспрессия Bcl-2 или Bcl-XL поддерживает обмен АТРАДФ и митохондриальное дыхание во время депривации факторов роста (84), указывая тем самым, что Bcl-2 и Bcl-XL функционируют, способствуя открытой конформации VDAC. Напротив, сообщалось, что Bcl-2 ингибирует активность ANT и способствует закрытию VDAC, тогда как Bax усиливает открытие VDAC (4, 78). В другом исследовании сообщалось, что tBid индуцировал закрытие VDAC, тогда как Bax не имел никакого эффекта (72). Очевидно, что функция белков Bcl-2 в транспорте

АТФ/АДФ противоречива, и необходимы дальнейшие исследования для определения роли белков Bcl-2 в митохондриальной энергетике.

РЕГУЛЯЦИЯ АПОПТОЗА

Как именно белки семейства Bcl-2 регулируют апоптоз, до сих пор неясно, но в литературе появились по крайней мере три различные модели регуляции. В первой модели проапоптотические Bax и Bak поддерживаются в неактивной конформации за счет прямых взаимодействий с одним или двумя различными антиапоптотическими белками Bcl-2. В ответ на апоптотический стимул белки, содержащие только BH3, связываются с антиапоптотическими белками Bcl-2 и нейтрализуют их, тем самым высвобождая Bax и Bak (фиг. 3А). Сообщалось, что сверхэкспрессия Bcl-2 или Bcl-XL предотвращает транслокацию и активацию Bax (22, 85, 95), а Bak секвестрируется Bcl-XL и Mcl-1 в митохондриях в нормальных условиях (92). Кроме того, сообщалось, что некоторые белки, содержащие только BH3, избирательно связываются со специфическими антиапоптотическими членами семейства Bcl-2. Например, сообщалось, что Bad взаимодействует с Bcl-2 и Bcl-XL, но не с Mcl-1, тогда как Noxa связывается с Mcl-1, но не с Bcl-2 и Bcl-XL (9). Это указывает на то, что, в зависимости от стимула смерти, может потребоваться активация более чем одного белка, содержащего только BH3, для высвобождения проапоптотического белка для инициации апоптоза, что позволяет жестко контролировать апоптоз. Это было продемонстрировано Уиллисом и др. (92), которые обнаружили, что высвобождение Bak из Bcl-XL и Mcl-1 и его последующая активация требуют сверхэкспрессии Bad и Noxa; Bad и Noxa не оказывали никакого эффекта, когда любой из них применялся отдельно. Напротив, сверхэкспрессия Puma, которая, как сообщается, имеет одинаково высокое сродство ко всем антиапоптотическим белкам Bcl-2, была достаточной, чтобы вызвать Bak-опосредованную гибель клеток. Альтернативно было показано, что некоторые белки, содержащие только BH3, могут взаимодействовать с проапоптотическими белками и запускать апоптоз путем связывания непосредственно с Bax и Bak (фиг. 3В). Сообщалось, что tBid и Vim могут напрямую взаимодействовать с Bax (8, 36). Более того, tBid, а также пептиды, соответствующие доменам взаимодействовали с Bax, были неэффективны в активации апоптоза (8, 89), что позволяет предположить, что прямое взаимодействие между tBid и Bax необходимо для активации Bax и индукции апоптоза. Интересно, что визуализация флуоресцентно меченных Bax и tBid показала, что эти белки не колокализуются во время апоптоза. Bax связывается с отдельными кластерами на митохондриях во время апоптоза, тогда как tBid ограничивает митохондриальную мембрану (66). Таким образом, эти исследования показывают, что, хотя для активации Bax может потребоваться прямое взаимодействие между tBid и Bax, это взаимодействие происходит временно, и как только Bax активируется, tBid высвобождается. Наконец, недавние данные свидетельствуют о том, что антиапоптотические члены семейства Bcl-2 секвестрируют BH3-белки, предотвращая активацию проапоптотических Bax и Bak (Рис. 3С). В конце концов, активированный белок, содержащий только BH3, преодолевает антиапоптотический белок Bcl-2, тем самым запуская процесс смерти путем прямой активации митохондриях, необходимого для активации Bax/Bak. Эта модель подтверждается исследованием Cheng et al. (15), которые обнаружили, что Bcl-2 или Bcl-XL могут изолировать поступающие только BH3-белки, такие как tBid и Bad, в стабильный комплекс в митохондриях, предотвращая активацию Bax и Bak. Более того, обнаружено, что Vim тесно связан с Mcl-1 в жизнеспособных клетках миеломы (27), а Mcl-1 эффективно ингибирует опосредованное Vim

высвобождение митохондриального цитохрома *c* (35). Взаимодействие между *Bim* и *Mcl-1* нарушается при индуцировании апоптоза (27). Аналогично, недавно сообщалось, что *Mcl-1* взаимодействует с *tBid*, ингибируя высвобождение цитохрома *c* (17). Очевидно, что эти исследования демонстрируют, что белки *Bcl-2*, вероятно, регулируются множеством механизмов, которые могут различаться в зависимости от типа клеток или внутри одной и той же клетки, реагируя на разные стимулы. (49, 50). Мутировавший *Bax*, неспособный связываться с *tBid*, не опосредовал гибель клеток, вызванную *tBid* (8), а мутанты *Bid*, которые не взаимодействовали с *Bax*, были неэффективны в активации апоптоза (8, 89), что позволяет предположить, что прямое взаимодействие между *tBid* и *Bax* необходимо для активации *Bax* и индукции апоптоза. Интересно, что визуализация флуоресцентно меченных *Bax* и *tBid* показала, что эти белки не колокализуются во время апоптоза. *Bax* связывается с отдельными кластерами на митохондриях во время апоптоза, тогда как *tBid* ограничивает митохондриальную мембрану (66). Таким образом, эти исследования показывают, что, хотя для активации *Bax* может потребоваться прямое взаимодействие между *tBid* и *Bax*, это взаимодействие происходит временно, и как только *Bax* активируется, *tBid* высвобождается. Наконец, недавние данные свидетельствуют о том, что антиапоптотические члены семейства *Bcl-2* секвестрируют белки, содержащие только ВНЗ, предотвращая активацию проапоптотических *Bax* и *Bak* (Рис. 3С). В конце концов, активированный белок, содержащий только ВНЗ, преодолевает антиапоптотический белок *Bcl-2*, тем самым запуская процесс смерти путем прямой активации *Bax/Bak* или, возможно, активации какого-либо другого неизвестного фактора в цитозоле или митохондриях, необходимого для активации *Bax/Bak*. Эта модель подтверждается исследованием Cheng et al. (15), которые обнаружили, что *Bcl-2* или *Bcl-XL* могут изолировать поступающие только ВНЗ-белки, такие как *tBid* и *Bad*, в стабильный комплекс в митохондриях, предотвращая активацию *Bax* и *Bak*. Более того, обнаружено, что *Bim* тесно связан с *Mcl-1* в жизнеспособных клетках миеломы (27), а *Mcl-1* эффективно ингибирует опосредованное *Bim* высвобождение митохондриального цитохрома *c* (35). Взаимодействие между *Bim* и *Mcl-1* нарушается при индуцировании апоптоза (27). Аналогичным образом, недавно сообщалось, что *Mcl-1* взаимодействует с *tBid*, ингибируя высвобождение цитохрома *c* (17). Очевидно, что эти исследования демонстрируют, что белки *Bcl-2*, вероятно, регулируются множеством механизмов, которые могут различаться в зависимости от типа клеток или внутри одной и той же клетки, реагируя на разные стимулы.

РОЛЬ БЕЛКОВ СЕМЕЙСТВА BCL-2 В МИОКАРДЕ

Становится очевидным, что белки семейства *Bcl-2* играют центральную роль в регуляции апоптоза сердечно-сосудистой системы. Про- и антиапоптотические белки *Bcl-2* экспрессируются в миокарде во время развития и в сердце взрослых. Было показано, что в сердце человека соотношение про- и антиапоптотических белков *Bcl-2* смещается в сторону проапоптотического при различных патологических процессах, таких как инфаркт миокарда, дилатационная кардиомиопатия и ишемическая болезнь сердца (2, 21, 51). Антиапоптотические белки *Bcl-2* обладают терапевтическим потенциалом при заболеваниях сердца, поскольку было показано, что они защищают клетки миокарда от различных стрессов. Было показано, что *Bcl-2* блокирует р53-опосредованный апоптоз в сердечных миоцитах (47), увеличивает порог кальция для открытия переходных пор проницаемости в митохондриях сердца (96) и ингибирует апоптоз, индуцированный гипоксией-реоксигенацией, в изолированных взрослых сердечных миоцитах (45). Более того, трансгенные мыши, сверхэкспрессирующие *Bcl-2* в сердце, имели меньше апоптотических клеток, уменьшали размер инфаркта, улучшали восстановление сердечной функции после ишемии-реперфузии (5,

12, 42) и ослабляли фенотип на животной модели кардиомиопатии (91). Следствием ишемии является ингибирование транспорта электронов и образования митохондриальной АТФ, а АТФ (73, 87). Интересно, что Имахаши и др. (41) сообщили, что трансгенные мыши, сверхэкспрессирующие Bcl-2 в сердце, демонстрируют снижение скорости снижения АТФ во время ишемии, а также снижение закисления, что позволяет предположить, что Bcl-2 может обеспечивать защиту миокарда путем ингибирования потребления гликолитически генерируемого АТФ с помощью F1F0-АТФазы. . Повышенная экспрессия Bcl-XL за счет переноса аденовирусного гена или перфузии сердца пептидом ВН4, полученным из Bcl-XL, связанным с доменом трансдукции белка (ТАТ-ВН4), снижает ишемию-реперфузию в сердцах крыс *in vivo* и *ex vivo* (11, 40). Кроме того, сообщалось, что Bcl-2 играет важную роль в preconditionировании. Воздействие на сердце коротких циклов ишемии-реперфузии приводило к значительной индукции экспрессии Bcl-2 (57), тогда как снижение уровней Bcl-2 с помощью антисмысловых олигонуклеотидов устраняло отсроченное ишемическое preconditionирование (37). Проапоптотические белки Bcl-2 вовлечены в патогенез различных заболеваний сердца, включая гипертрофию миокарда, инфаркт миокарда и сердечную недостаточность. Например, хроническая гипоксия, растяжение и хроническая перегрузка давлением вызывали значительный апоптоз в сердцах крыс, что коррелировало с повышением уровня Вах и снижением уровня Bcl-2 (18, 44). Более того, сообщалось, что Вах активируется в сердечных клетках в ответ на окислительный стресс (33) и во время ишемии зависит от AMP-активируемой протеинкиназы и p38 MAPK в неонатальных кардиомиоцитах. Митохондриальное повреждение было уменьшено, а размер инфаркта уменьшился после ишемии-реперфузии в сердцах мышей с дефицитом Вах по сравнению с животными дикого типа, что указывает на то, что Вах является основным игроком в ишемически-реперфузионном повреждении (38). Среди белков, содержащих только ВНЗ, Bnip3, Nix/Bnip3L, Puma, Bid и Bad участвуют в гибели сердечных миоцитов. Например, сообщалось, что Bid подвергается протеолитическому расщеплению во время ишемии-реперфузии миокарда, что приводит к высвобождению цитохрома *c* в цитозоль (10, 11, 76). Мюрриэль и др. (59) сообщили, что ишемия-реперфузия вызывала значительное увеличение уровней проапоптотического белка Bad, но снижение уровней антиапоптотических белков Bcl-2 и Bcl-XL. Puma индуцировалась в кардиальных миоцитах, подвергнутых гипоксiareоксигенации, тогда как делеция Puma приводила к уменьшению размера инфаркта и улучшению сердечной функции после ишемии-реперфузии (82). Двумя важными белками, содержащими только ВНЗ, которые связаны с митохондриальной дисфункцией и гибелью клеток миокарда, являются Bnip3 и его гомолог стрессы. Например, было показано, что Bnip3 способствует ишемически-реперфузионному повреждению, и было обнаружено, что его активация повышается при сердечной недостаточности (29, 34, 71), тогда как Nix/Bnip3L участвует в гипертрофии сердца и развитии кардиомиопатии (93). Было продемонстрировано, что эти два белка активируются двумя разными путями в сердце: Nix - с помощью Gq-опосредованных стимулов, таких как фенилэфрин (25), и Bnip3 - с помощью гипоксии (6, 25, 48, 71). Подобно другим белкам, содержащим только ВНЗ, сверхэкспрессия Nix приводит к высвобождению цитохрома *c* и активации каспазы-3 (93). Напротив, механизм, с помощью которого Bnip3 способствует гибели клеток, неясен и несколько спорен. Путь гибели клеток, опосредованный Bnip3, необычен по нескольким причинам: он может инициировать апоптотическую или

некротическую гибель клеток через открытие порта перехода проницаемости митохондрий, а также может вызывать каспазозависимую и -независимую гибель клеток (34, 48, 71, 83). При гибели клеток, вызванной гипоксией/ацидозом, уровни АТФ и целостность плазматической мембраны сохранялись в неонатальных кардиомиоцитах, что указывает на апоптотическую гибель; однако предварительная обработка ингибиторами каспаз широкого спектра действия не блокировала гибель клеток, а поли(АДФ-рибоза) полимеразы, субстрат каспазы-3, не подвергалась заметному расщеплению (48). Напротив, сообщалось, что Вnр3-опосредованная гибель клеток снижалась в присутствии ингибитора каспаз в кардиомиоцитах (34, 71). Таким образом, неясно, обусловлены ли эти различия в гибели клеток, опосредованной Вnр3, различиями в системах, используемых для изучения Вnр3, или они отражают клеточно-специфическую регуляцию Вnр3. Недавно сообщалось, что Вnр3 вызывает обширную фрагментацию митохондриальной сети (34), что позволяет предположить, что Вnр3 может опосредовать митохондриальную дисфункцию и гибель клеток через путь деления митохондрий. Более того, сообщалось, что Вnр3 индуцирует аутофагию в сердечных миоцитах HL-1 и способствует усилению регуляции аутофагии во время ишемии-реперфузии (34). В заключение отметим, что в нашем понимании гибели клеток достигнут огромный прогресс; однако до сих пор существуют значительные пробелы в знаниях относительно конкретных процессов, вызывающих гибель клеток миоцитов. Основным фактором, способствующим иницированию и прогрессированию многих сердечно-сосудистых заболеваний, является гибель клеток миокарда в результате апоптоза. Таким образом, представляет клинический интерес изучение различных стратегий предотвращения потери кардиомиоцитов.

ССЫЛКИ

Адамс Дж. М. и Кори С. Семейство белков Bcl-2: арбитры клетки. выживание. *Наука* 281: 1322–1326, 1998.

Балди А., Аббате А., Буссани Р., Патти Дж., Мелфи Р., Анджелини А., Добрина

А., Россиелло Р., Сильвестри Ф., Балди Ф. и Ди Шашио Г. Апоптоз и постинфарктное ремоделирование левого желудочка. *J Mol Cell Cardiol* 34: 165–174, 2002.

Болдин М.П., Гончаров Т.М., Гольцев Ю.В., Уоллах Д. Участие MACH, новой

Бреннер С., Кадиу Х., Виейра Х.Л., Замзани Н., Марзо I, Се З., Лебер Б., Эндрюс Д., Дюклохье Х., Рид Дж.К. и Кремер Г. Bcl-2 и Вах регулируют активность канала митохондриального аденинового нуклеотида. транслокатор. *Онкоген* 19: 329–336, 2000.

Брошеру В., Хагеге А.А., Убенаисса А., Ламберт М., Маллет В.О., Дюрье М., Вассеф М., Кан А., Менаше П. и Гильгенкранц Х. Улучшение функции сердца с помощью трансгена Bcl-2 человека на мышинной модели ишемии. реперфузионное повреждение. *J Gene Med* 2: 326–333, 2000.

Б

Капано М. и Кромптон М. Бакс транслоцируется в митохондрии клеток сердца во время моделируемой ишемии: участие АМФ-активируемых и митоген-активируемых р38 протеинкиназ. *Biochem J* 395: 57–64, 2006.

Картрон П.Ф., Галленн Т., Буграс Г., Готье Ф., Манеро Ф., Вузио П., Мефла К., Валлетт Ф.М. и Жюин П. Первая α -спираль Вах играет необходимую роль в его лиганд-

Р

К

Э

к

индуцированной активации с помощью ВНЗ. -только белки Bid и PUMA. *Мол Ячейка* 16: 807–

Чен Л., Уиллис С.Н., Вэй А., Смит Б.Дж., Флетчер Дж.И., Хиндс М.Г., Колман П.М., Дэй К.Л., Адамс Дж.М. и Хуанг Д.С. Дифференциальное нацеливание белков Bcl-2, способствующих выживанию, с помощью их лигандов, содержащих только ВНЗ, обеспечивает комплементарную апоптотическую функцию. *Мол Ячейка* 17: 393–403, 2005.

Чен М., Хе Х., Жан С., Краевски С., Рид Дж.К. и Готлиб Р.А. Bid расщепляется кальпаином до активного фрагмента *in vitro* и во время ишемии/реперфузии миокарда. *J Biol Chem* 276: 30724–30728, 2001.

Чен М., Вон Дж., Краевски С. и Готлиб Р.А. Кальпаин и митохондрии при ишемическом/реперфузионном повреждении. *J Biol Chem* 277: 29181–29186, 2002. Эти белки остаются привлекательными терапевтическими мишенями для широкого спектра сердечных заболеваний.

Чен З., Чуа С.С., Хо Ю.С., Хамди Р.К. и Чуа Б.Х. Сверхэкспрессия Bcl-2 ослабляет апоптоз и защищает от повреждения I/R миокарда у трансгенных мышей. *Am J Physiol Heart Circ*

Ченг Э.Х., Кирш Д.Г., Клем Р.Дж., Рави Р., Кастан М.Б., Беди А., Уэно К. и Хардвик Дж.М. Превращение Bcl-2 в Вах-подобный эффектор смерти с помощью каспаз. *Наука* 278: 1966–

Ченг Э.Х., Шейко Т.В., Фишер Дж.К., Крейген В.Дж. и Корсмейер С.Дж. VDAC2 ингибирует активацию ВАК и апоптоз митохондрий. *Наука* 301: 513–517, 2003.

Ченг Э.Х., Вэй М.К., Вейлер С., Флавелл Р.А., Мак Т.В., Линдстен Т. и Корсмейер С.Дж. ВАХ- и ВАК-опосредованный митохондриальный апоптоз. *Мол Ячейка* 8: 705–711, 2001.

Клем Р.Дж., Ченг Э.Х., Карп К.Л., Кирш Д.Г., Уэно К., Такахаша А., Кастан М.Б., Гриффин Д.Е., Эрншоу В.К., Велиуона М.А. и Хардвик Дж.М. Модуляция гибели клеток с помощью Bcl-XL посредством взаимодействия каспаз. *Proc Natl Acad Sci USA* 95: 554–559,

Клохесси Дж., Чжуан Дж., Де Бур Дж., Гил-Гомез Дж. и Брейди Х.Дж. Mcl-1 взаимодействует с укороченным Bid и ингибирует индукцию высвобождения цитохрома *c* и его роль в рецептор-опосредованном апоптозе. *J Biol Chem* 281: 5750–5759, 2006.

Кондорелли Г., Мориско С., Стасси Г., Нотте А., Фарина Ф., Сгарамелла Г., де Риенцо А., Ронкарати Р., Тримарко Б. и Лембо Г. Повышенный апоптоз кардиомиоцитов и изменения в проапоптотических и антиапоптотических генах *bax* и *bcl-2* во время адаптация левого желудочка к хронической перегрузке давлением у крыс. *Тираж* 99: 3071–3078, 1999.

Даниал Н.Н., Грамм К.Ф., Скоррано Л., Чжан С.И., Краусс С., Рейнджер А.М., Датта С.Р., Гринберг М.Е., Ликлайдер Л.Дж., Лоуэлл Б.Б., Гиги С.П. и Корсмейер С.Дж. БАД и глюкокиназа находятся в митохондриальном комплексе, который объединяет гликолиз и апоптоз. *Природа* 424: 952–956, 2003.

Даниал Н.Н. и Корсмейер С.Дж. Гибель клеток: критические контрольные точки. *Ячейка* 116: 205–219, 2004 г.

Ди Наполи П., Таккарди А.А., Грилли А., Фелако М., Бальбоне А., Анжелуччи Д., Галлина С., Калафиоре А.М., Де Катерина Р. и Барсотти А. Напряжение стенки левого желудочка как прямой коррелят апоптоза кардиомиоцитов у пациентов с тяжелой формой дилатационная кардиомиопатия. *Am Heart J* 146: 1105–1111, 2003.

Финукейн Д.М., Босси-Ветцель Э., Уотерхаус, Нью-Джерси, Коттер Т.Г. и Грин Д.Р.

Активация каспазы и апоптоз, индуцированные Вах, посредством высвобождения цитохрома

Франк С., Гауме Б., Бергманн-Лейтнер Э.С., Лейтнер В.В., Роберт Э.Г., Катез Ф., Смит К.Л. и Юл Р.Дж. Роль динамин-родственного белка 1, медиатора деления митохондрий, в апоптозе. *Ячейка разработчиков* 1: 515–525, 2001 г.

Гайковска Б., Воеводска У. и Гайда Дж. Транслокация Вах и Bid в митохондрии, эндоплазматический ретикулум и ядерную оболочку: возможные контрольные точки апоптоза. *Дж Мол Хистол* 35: 11–19, 2004.

Гальвез А.С., Бранскилл Э.В., Марриз Й., Беннер Б.Дж., Регула К.М., Киршенбаум Л.А. и ДорнГВИИ. Различные пути регулируют проапоптоз Nix и Bnip3 при сердечном стрессе. *J*

Жермен М., Матай Дж.П., Макбрайд Х.М. и Шор Г.С. Эндоплазматический ретикулум BIK инициирует DRP1-регулируемую ремоделизацию митохондриальных крист во время апоптоза. *ЭМБО Дж* 24: 1546–1556, 2005.

Гомес-Бужи П., Батай Р. и Амио М. Дисбаланс между экспрессией Bim и Mcl-1 контролирует выживаемость клеток миеломы человека. *Eur J Immunol* 34: 3156–3164, 2004.

Готлиб Р.А., Берлесон К.О., Клонер Р.А., Бабиор Б.М. и Энглер Р.Л. Реперфузионное повреждение вызывает апоптоз кардиомиоцитов кролика. *Дж. Клин Инвест* 94: 1621–1628,

Грэм Р.М., Фрейзер Д.П., Томпсон Дж.В., Халико С., Ли Х., Вассерлауф Б.Дж., Спига М.Г., Бишоприкс Н.Х. и Вебстер К.А. Уникальный путь гибели кардиомиоцитов, вызванный гипоксией-ацидозом. *J Exp Biol* 207: 3189–3200, 2004.

Гуэрра С., Лери А., Ван Х., Финато Н., Ди Лорето С., Бельтрами К.А., Кайстура Дж. и Анверса П. Гибель миоцитов в поврежденном человеческом сердце зависит от пола. *Circ Res* 85: 856–866, 1999.

Го Б., Чжай Д., Кабесас Э., Уэлш К., Нурайни С., Саттертуэйт А.С. и Рид Дж.К. Пептид гуманина подавляет апоптоз, препятствуя активации Вах. *Природа* 423: 456–461, 2003.

Гупта С. и Ноултон А.А. Цитозольный белок теплового шока b0, гипоксия и апоптоз. *Тираж* 106: 2727–2733, 2002.

Густавссон А.Б., Цай Дж.Г., Лог С.Е., Кроу М.Т. и Готлиб Р.А. Репрессор апоптоза с доменом рекрутирования каспазы защищает от гибели клеток, препятствуя активации Вах. *J Biol Chem* 279: 21233–21238, 2004.

Хамахер-Брэди А., Брэди Н., Лог С., Сайен М., Джинно М., Киршенбаум Л., Готлиб Р. и Густавссон А. Ответ на ишемию/реперфузионное повреждение миокарда включает Bnip3 и аутофагию. *Гибель клеток. Разница.* В прессе.

Хан Дж., Гольдштейн Л.А., Гастман Б.Р., Фрелих С.Дж., Инь Х.М. и Рабинович Х. Дегградация Mcl-1 под действием гранзима В: последствия для Bim-опосредованных митохондриальных апоптотических событий. *J Biol Chem* 279: 22020–22029, 2004.

Харада Х., Куэрри Б., Руис-Вела А. и Корсмейер С.Дж. Киназа, регулируемая внеклеточным сигналом, индуцированная фактором выживания, фосфорилирует BIM, ингибируя его связь с ВАХ и проапоптотической активностью. *Proc Natl Acad Sci USA* 101: 15313–15317, 2004.

Хаттори Р., Эрнандес Т.Е., Жу Л., Маулик Н., Отани Х., Канада Ю. и Дас Д.К. Существенная роль антиоксидантного гена Bcl-2 в адаптации миокарда к ишемии: понимание антисмысловой терапии Bcl-2. *Антиоксидно-окислительно-восстановительный сигнал* 3: 403–

Хоххаузер Э, Китив С, Оффен Д, Маулик Н, Отани Х, Бархум Ю, Паннет Х, Шнейвайс В,

- Шайнберг А, Гольдштауб В, Тобар А и Видне Б.А.** Абляция Вах защищает от ишемии-реперфузии миокарда у трансгенных мышей. *Am J Physiol Heart Circ Physiol* 284: H2351–
- Хуанг Д.С. и Штрассер А.** Белки, содержащие только ВНЗ — важные инициаторы апоптотической гибели клеток. *Ячейка* 103: 839–842, 2000 г.
- Хуанг Дж., Ито Ю., Морикава М., Учидо Х., Кобуне М., Сасаки К., Абэ Т. и Хамада Х.** Перенос гена Bcl-xL защищает сердце от ишемии/реперфузионного повреждения. *Biochem*
- Имахаши К., Шнайдер М., Стинберген С. и Мерфи Э.** BCL-2 снижает закисление и падение уровня АТФ во время ишемии (Аннотация). *Cardiovasc JS*, 15 апреля: S3, 2004 г.
- Имахаши К., Шнайдер М.Д., Стинберген С. и Мерфи Э.** Трансгенная экспрессия Bcl-2 модулирует энергетический обмен, предотвращает цитозольное закисление во время ишемии и уменьшает ишемию/реперфузионное повреждение. *Circ Res* 95: 734–741, 2004 г.
- Джагасия Р., Гроде П., Вестерманн Б. и Конрад Б.** DRP-1-опосредованная фрагментация митохондрий во время EGL-1-индуцированной гибели клеток в *C. Элеганс*. *Природа* 433: 754–
- Юнг Ф., Вейланд У., Джонс Р.А., Ихлинг С. и Диммелер С.** Хроническая гипоксия индуцирует апоптоз в кардиомиоцитах: возможная роль Bcl-2-подобных белков. *Biochem*
- Кан П.М., Хаунстеттер А., Аоки Х., Ушева А. и Идзумо С.** Морфологическая и молекулярная характеристика апоптоза взрослых кардиомиоцитов во время гипоксии и реоксигенации. *Circ*
- Карбовски М., Ли Ю.Дж., Гауме Б., Чон С.Ю., Фрэнк С., Нехуштан А., Сантел А., Фуллер М., Смит К.Л. и Юл Р.Дж.** Пространственная и временная ассоциация Вах с участками деления митохондрий, Dcp1 и Mfn2 во время апоптоза. *J Cell Biol* 159: 931–938, 2002.
- Киршенбаум Л.А. и де Муассак Д.** Продукт гена bcl-2 предотвращает запрограммированную гибель клеток желудочковых миоцитов. *Тираж* 96: 1580–1585, 1997.
- Кубасяк Л.А., Эрнандес О.М., Епископство Н.Х. и Вебстер К.А.** Гипоксия и ацидоз активируют гибель кардиомиоцитов посредством белка семейства Bcl-2 BNIP3. *Proc Natl Acad*
- Кувана Т., Бушье-Хейс Л., Чипук Дж.Е., Бонзон С., Салливан Б.А., Грин Д.Р. и Ньюмейер Д.Д.** Домены ВНЗ белков, содержащих только ВНЗ, дифференциально регулируют Вах-опосредованную проницаемость митохондриальных мембран как прямо, так и косвенно. *Мол Ячейка* 17: 525–535, 2005.
- Кувана Т., Макки М.Р., Перкинс Г., Эллисман М.Х., Латгерих М., Шнайтер Р., Грин Д.Р. и Ньюмейер Д.Д.** Bid, Вах и липиды взаимодействуют, образуя супрамолекулярные отверстия во внешней митохондриальной мембране. *Ячейка* 111: 331–342, 2002 г.
- Латиф Н., Хан М.А., Биркс Э., О'Фаррел А., Уэстбрук Дж., Дани М.Дж. и Якуб М.Х.** Повышение регуляции семейства белков Bcl-2 при терминальной сердечной недостаточности.
- Ли Х., Чжу Х., Сюй С.Дж. и Юань Дж.** Расщепление BID каспазой 8 опосредует повреждение митохондрий в Fas-пути апоптоза. *Ячейка* 94: 491–501, 1998 г.
- Ли LY, Луо Х и Ван Х.** Эндонуклеаза G является апоптотической ДНКазой при высвобождении из митохондрий. *Природа* 412: 95–99, 2001.
- Литгоу Т., ван Дрил Р., Бертрам Дж. Ф. и Штрассер А.** Белковый продукт онкогена bcl-2

является компонентом ядерной оболочки, эндоплазматического ретикулума и внешней митохондриальной мембраны. *Рост клеток отличается* 5: 411–417, 1994.

Луо Х, Будихарджо I, Zou Н, Слотер С и Ван Х. Bid, белок, взаимодействующий с Bcl2, опосредует высвобождение цитохрома *c* из митохондрий в ответ на активацию рецепторов гибели клеточной поверхности. *Ячейка* 94: 481–490, 1998 г.

Мандич А., Викторссон К., Страндберг Л., Хайден Т., Ханссон Дж., Линдер С. и Шошан М.К. Кальпаин-опосредованное расщепление Bid и кальпаин-независимая модуляция Bак: два отдельных пути апоптоза, индуцированного цисплатином. *Мол Селл Биол* 22: 3003–3013, 2002.

Маулик Н., Энгельман Р.М., Русу Дж.А., Флэк Дж.Э. III, Дитон Д. и Дас Д.К. Ишемическое preconditionирование снижает апоптоз за счет активации гена анти-смерти Bcl-2. *Тираж* 100: II-369 –II-375, 1999 г.

Мотояма Н., Ван Ф., Рот К.А., Сава Х., Накаяма К., Накаяма К., Негиши И., Сенджу С., Чжан К., Фуджи С. и др. Массивная клеточная гибель незрелых гемопоэтических клеток и нейронов у мышей с дефицитом Bcl-x. *Наука* 267: 1506–1510, 1995.

Мюрриэл К.Л., Черчилль Э., Инагаки К., Шведа Л.И. и Мохли-Розен.

D

Активация перфузионазы повреждает механизм включения в серд Бид
митохондрии. *J Biol Chem* 279: 47985–47991, 2004.

Музио М, Чиннаян А.М., Кишкель ФК, О'Рурк К, Шевченко А, Ни Дж., Скаффиди С., Бретц Дж.Д., Чжан М., Генц Р., Манн М., Краммер РН, Питер М.Э. и Диксит В.М. FLICE, новый FADD-гомологичный

I

Сигнальный комплекс. *Ячейка* 85: 817–827, 1996 г.

Накано К. и Вусден К.Х. PUMA, новый проапоптотический ген.

Будурирова Ю.И., Бабина И.В., Кирюлину Г.С., Бондарева С.В., Бондарева С.В., Бондарева С.В. Fas/APO-1), вызывающую смерть.

Накаяма К., Накаяма К., Негиши И., Куида К., Синкай Ю., Луи.

МС, Филдс Л.Е., Лукас П.Дж., Стюарт В., Альт Ф.В. и др. Исчезновение лимфоидная система у гомозиготных мутантных химерных мышей по Bcl-2. *Наука* 261 : 1584–1588, 1993.

Нам Ю.Дж., Мани К., Эштон А.В., Пэн К.Ф., Кришнамурти Б., Хаякава

Ю., Ли П., Корсмейер С.Дж. и Китсис Р.Н. Ингибирование обоих внешние и внутренние пути смерти через негомотилическую складку смерти взаимодействия. *Мол Ячейка* 15: 901–912, 2004.

Нарула Дж., Хайдер Н., Вирмани Р., ДиСальво Т.Г., Колоджи Ф.Д., Хаджар Р.Дж.,

Шмидт У., Семигран М.Дж., Дек Г.В. и Хоу Б.А. Апоптоз в

миоцитов при терминальной сердечной недостаточности. *N Engl J Med* 335: 1182–1189, 1996.

Нарула Дж., Панди П., Арбустини Э., Хайдер Н., Нарула Н., Колоджи Ф.Д.,

Даль Белло Б, Семигран МЮ, Бьелса-Масдеу А, Дек ГВ, Израэлс С,

Баллестер М., Вирмани Р., Саксена С. и Харбанда С. Апоптоз у

сердечная недостаточность: высвобождение цитохрома *c* из митохондрий и активация каспаза-3 при кардиомиопатии человека. *Proc Natl Acad Sci USA* 96: 8144–

Нехуштан А., Смит К.Л., Ламенсдорф И., Юн Ш. и Юл Р.Дж. Бакс

и Bак сливаются в новые кластеры, связанные с митохондриями, во время апоптоз. *J Cell Biol* 153: 1265–1276, 2001.

Ода Э, Оки Р, Мурасава Х, Немото Дж, Сибуэ Т, Ямасита Т,

Токино Т., Танигучи Т. и Танака Н. Нокса, участник группы только Bcl-2. семейство Bcl-2 и кандидат в медиаторы p53-индуцированного апоптоза. *Наука* 288 : 1053–1058, 2000.

Оливетти Дж., Куайни Ф., Сала Р., Лаграста К., Корради Д., Боначина Е. Гамберт С.Р., Сигола Э. и Анверса П. Острый инфаркт миокарда у человека связано с активацией запрограммированной гибели клеток миоцитов у уцелевшая часть сердца. *J Mol Cell Cardiol* 28: 2005–2016,

Опферман Дж.Т., Летай А., Берд С., Сорчинелли М.Д., Онг СС и Корсмейер. СДж. Развитие и поддержание В- и Т-лимфоцитов требуется антиапоптотический MCL-1. *Природа* 426: 671–676, 2003.

Путалакат Х., Хуанг О.К., О'Рейли Л.А., Кинг С.М. и Штрассер А. Проапоптотическая активность члена семейства Bcl-2 Bim регулируется взаимодействие с динеиновым моторным комплексом. *Мол Ячейка* 3: 287–296, 1999.

Регула К.М., Энс К., Киршенбаум Л.А. Индуцибельное выражение BNP3 провоцирует митохондриальные дефекты и гибель клеток, опосредованную гипоксией. желудочковые миоциты. *Circ Res* 91: 226–231, 2002 г.

Ростовцева Т.К., Антонссон Б., Сузуки М., Юл Р.Дж., Коломбини М., и Безруков С.М. Bid, а не Вах, регулирует каналы VDAC. *Джей Биол С*

Руслин В., Эрикссон Дж.Л. и Соларо Р.Дж. Эффекты олигомицина и ацидоз на скорость истощения АТФ в ишемизированной сердечной мышце. *Am J Физиол* *H*

Урасте А., Вурикс К., Каллайоки М., Хенриксен К., Парвинен М. и Войпио-Пулкки ЛМ. Апоптоз при остром инфаркте миокарда у человека. *Гираж* 95: 320–323, 1997.

Савада М., Сан В., Хейс П., Лесков К., Бутман Д.А. и Мацуяма. S

Ki70 подавляет апоптотическую транслокацию Вах в митохондриях.

Скарабелли Т.М., Стефану А., Пасини Э., Комини Л., Раддино Р., Найт.

Р.А. и Латчман Д.С. Различные сигнальные пути вызывают апоптоз эндотелиальные клетки и кардиальные миоциты при ишемическом/реперфузионном повреждении.

E

Седлак Т.В., Олвай З.Н., Ян Э., Ван К., Бойсе Л.Х., Томпсон СВ,

и Корсмейер С.Дж. Несколько членов семьи Bcl-2 демонстрируют избирательность димеризации с Баксом. *Proc Natl Acad Sci USA* 92: 7834–7838,

B

Иванов И.С., Ивас Т., Янагида Т. и Цудзимото Ю. Электрофизиология.

исследования в большой поре, образованной Баксом, и зависимой от напряжения ионный канал, проницаемый для цитохрома c. *Дж Биол Чем* 275: 12321–12325, 2000.

Стинберген С., Афшари К.А., Петринка Дж.Г., Коллинз Дж., Мартин К.,

Беннетт Л., Хауген А., Бушель П. и Мерфи Э. Изменения в апоптозе.

передача сигналов в идиопатических кардиомиопатических сердцах человека при недостаточности. *Я Дж.*

H268–H276, 2003.

Сусин С.А., Лоренцо Х.К., Замзамы Н., Марзо И., Сноу Б.Е., Братья. ГМ, Мангион Дж., Жакото Э., Костантини П., Леффлер М., Ларошетт Н., Гудлетт Д.Р., Эберсолд Р., Сидеровски Д.П., Пеннингер Дж.М. и Кремер Г

Микротубулярная организация и регулирующих апоптоз митохондрий

Сузуки М., Юл Р.Дж. и Тяндра Н. Структура Вах: совместная регуляция димеров и внутриклеточная локализация. *Ячейка* 103: 645–654, 2000 г.

Тот А., Джефферс-младший, Никсон П., Мин Дж. Я., Морган Дж. П., Замбетти Г. П. и Эрхардт П. Направленное удаление Рима снижает гибель кардиомиоцитов и улучшает функцию сердца во время ишемии/реперфузии. *Am J Физиол Heart Circ Physiol* 291: H20–H22, 2006.

Ванде Вельде К, Сизо Дж, Дубик Д, Алимонти Дж, Браун Т, Исраэлс С, Хакем Р. и Гринберг А.Х. BNIP3 и генетический контроль некрозоподобных клеток через переходную пору проницаемости митохондрий. *Мол С*

Вандер Хайден М.Г., Чандель Н.С., Ли ХХ, Шумакер П.Т., Коломбини.

М и Томпсон СВ. Проницаемость внешней митохондриальной мембраны может регулируют парное дыхание и выживание клеток. *Учебный процесс Национальной академии Ваук США* 97: #666–4671, 2000.

Ван Летем А., Ван Келст С., Липпенс С., Деклерк В., Ванденабиле. П., Янссенс С., Ванденхид Дж.Р., Гармин М. и Агостинис П. Активация. *Жо*: 5454–5468, 2000.

Миджонс об исследовании транскрипции Вах и митохондриях облучением UVB у человека кератиноциты . *ФАСЭБ Дж* 18: 1946–1948, 2004.

Вейс Д.Д., Соренсон К.М., Шаттер Дж.Р. и Корсмейер С.Дж. Bcl-2-дефицитный у мышей наблюдаются молниеносный лимфоидный апоптоз, поликистоз почек и гипопигментированные волосы. *Ячейка* 75: 229–240, 1993.

Вуоринен К, Юлитало К, Пеухкуринен К, Раатикайнен П, Ала-Раами А, и Хасинен И.Е. Механизмы ишемического preconditionирования миокарда крыс. Роль аденозина, энергетического состояния клетки и митохондрий.

F

Ван ХФз, Пафан Н, Утеби И.М, Краевски С., Ямагути Ю., Шибасаки.

Ф., МакКеон Ф., Бобо Т., Франке Т.Ф. и Рид Дж.К. Ca₂-индуцированный апоптоз за счет дефосфорилирования кальцинеина БАД. *Наука* 284: 339–343, 1999.

Ван К., Инь ХМ, Чао Д.Т., Миллиман К.Л. и Корсмейер С.Дж. ДЕЛАТЬ СТАВКУ: новый смертельный агонист, содержащий только домен ВНЗ. *Гены Дев* 10: 2859–2869, 1996.

Вэй МС, Зонг WX, Ченг Э.Х., Линдстен Т., Панутсакопулу В.

Росс Эй Джей, Рот К. А., МакГрегор Г. Р., Томпсон С. Б. и Корсмейер СДж. Проапоптотические ВАХ и ВАК: необходимые ворота в митохондрии дисфункция и смерть. *Наука* 292: 727–730, 2001.

Вейследер Н., Таффет Г.Е. и Капетанаки Ю. Сверхэкспрессия Bcl-2. исправляет митохондриальные дефекты и улучшает унаследованный нулевой десмин кардиомиопатия . *Proc Natl Acad Sci USA* 101: 769–774, 2004.

92. Уиллис С.Н., Чен Л., Дьюсон Г., Вэй А., Найк Э., Флетчер Дж.И., Адамс Дж.М., и Хуан, округ Колумбия. Проапоптотический Bax секвестрируется Bcl-1 и Bcl-xL, но не Bcl-2, пока не будет заменен белками, содержащими только BH3. *Гены Дев* 19: 1294–1305, 2005.

Юссман М.Г., Тойокава Т., Одли А., Линч Р.А., Ву Дж., Колберт М.К., Аронов Б.Дж., Лоренц Дж.Н. и Дорн Г.В. II. Белок смерти митохондрий Никс индуцируется при гипертрофии сердца и вызывает апоптотическую кардиомиопатию.

N

Нжа Дж., Харада Х., Ян Э., Джокель Дж. и Корсмейер С.Дж. Серин фосфорилирование агониста смерти БАД в ответ на фактор выживания приводит к связыванию с 14-3-3, а не с BCL-XL. *Ячейка* 87: 619–628, 1996 г.

Нжэн Ю, Ямагучи Х., Тянь С., Ли М.В., Тан Х., Ван Х.Г. и Мен Ц. Триоксид мышьяка (As₂O₃) индуцирует апоптоз посредством активации Bax в злокачественных клетках. *Онкоген* 24: 3339–3347, 2005.

Чжу Л, Ю Ю, Чуа Б.Х., Хо Ю.С. и Куо Т.Х. Регуляция натрия-кальция обмен и митохондриальная энергетика с помощью Bcl-2 в самом сердце трансгенные мыши. *J Mol Cell Cardiol* 33: 2135–2144, 2001.

Цзун В.С., Ли С., Хацивассилиу Г., Линдстен Т., Ю К.К., Юань Дж. и Томпсон С.В. Бакс и Бак могут локализоваться в эндоплазматическом ретикулууме. инициировать апоптоз. *J Cell Biol* 162: 59–69, 2003.

Зонг В.С., Линдстен Т., Росс А.Дж., МакГрегор Г.Р. и Томпсон С.Б. Белки, содержащие только BH3, которые связывают способствующих выживанию членов семейства Bcl-2, не способны индуцировать апоптоз в отсутствие Bax и Bак. *Гены Дев* 15: 1481–

Z

Комплекс представляет собой функциональную апоптосому, активирующую прокаспазу-9. *Джей Биол* 4: 11549–11556, 1999.

L

i

Y

L

i

u

X и Wang X. Мультимерный цитохром *c* *APAF1*.